

**تبیین جامعه‌شناختی تغییر ارزش‌ها در میان دختران و مادران آنها
(مورد مطالعه: دانشجویان دختر واحد علوم و تحقیقات تهران)**

دکتر افسانه توسلی^۱، فاطمه قمریان^۲

چکیده

ارزش‌ها به عنوان شکل دهنده پیام‌های نظام رفتاری افراد دارای بیشترین تأیید در کنش‌های آنها بوده است در بعد فردی و روانی، مهمترین منبع برای جهت‌گیری، درک و شناخت از خود و در بعد اجتماعی، مجموعه‌ای از عقاید و نگرش‌ها هستند که فرد در فرایند جامعه‌پذیری آنها را به دست می‌آورد. خود را با واقعیات، قواعد و هنجارهای جامعه هماهنگ می‌سازد. در جامعه بین دو نسل نسبت به برخی از ارزش‌های اجتماعی تفاوت مشاهده می‌شود. اگر این تفاوتها از حدودی خارج شوند مسأله ساز می‌باشند که باید به آنها توجه خاصی شود. ارزش‌ها و نگرش‌های متفاوت بین نسلها، بحث فاصله افتادن نسلهای پیشین از نسلی که قرار است جامعه‌پذیر گردد و این عمل باعث تداخل در تعامل بین دو نسل در ارکان زندگی اجتماعی می‌شود. هدف پژوهش حاضر تبیین جامعه‌شناختی تغییر ارزش‌ها در میان دختران و مادران می‌باشد که در بین دانشجویان دختر واحد علوم و تحقیقات تهران مطالعه شده است در این تحقیق از نظریه‌اینگلهارت و زیمل در تبیین نظری استفاده شده است. حجم نمونه ۱۸۰ نفر به صورت نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شده اند روش تحقیق پیمایشی و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه بوده است. نتایج برگرفته از یافته‌های تحقیق نشان داد: در کل شباهت نگرش مادران با دخترانشان نسبت به ارزش‌های اجتماعی در هر شش بُعد مورد بحث در این تحقیق، تحصیلات، شغل، رابطه دختر و پسر، دینداری و طلاق و ازدواج بیشتر از حد متوسط می‌باشد. لازم به ذکر است که یافته‌های با سطح اطمینان ۹۹ درصد قابل تأیید می‌باشند.

واژگان کلیدی: شکاف نسلی، ارزش‌ها، هنجارها، حجاب،

تاریخ دریافت: ۹۲/۱۰/۱۴

تاریخ پذیرش: ۹۲/۱۲/۲۲

^۱ استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مقدمه

جامعه در حال تغییر و تحول است، و این تغییرات به ویژه در مناسبات و روابط اجتماعی بیشتر به چشم می‌آید. جهت، شدت و کم، کیف این تغییرات در حوزه‌ی ارزش‌ها و نظام ارزشی جامعه از جمله عرصه‌هایی است که از سوی متولیان امر و علمای اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، یکی از پیامدهای این تغییرات، فاصله یا تفرق نسل‌هاست.

تغییر ارزش‌ها به تغییر مناسبات اجتماعی و تغییر نظام اجتماعی منجر می‌شود، از این روست که موضوع تغییر ارزش‌های اجتماعی از جمله حوزه‌های مورد توجه علمای اجتماعی است. بی‌شک سهم عمده‌ای از چالش‌های هر جامعه‌ای ناشی از پذیرش ارزش‌های جدید و یا مقاومت در برابر دگرگونی‌های ارزش‌هاست.

مثلاً ساختار ارزش‌ها و هنجارهای سنتی در میان نسل‌های گذشته از یک سو مانع ایجاد نوآوری‌ها و تغییرات شده که جامعه در جهت پاسخگویی به نیازها و مطالبات جدید، مستلزم آن است و از سوی دیگر بین ارزش‌های نسل نوظهور، با ارزش‌های سنتی نسل‌های پیشین چالش‌هایی وجود دارد. چالش نسبت به تجدد یکی از چالش‌های دیرینه‌ای است که بن‌مایه تعارض‌ها و تحولات اجتماعی محسوب می‌شود و این چالش‌ها در نهایت زمینه‌های پیدایش بحران‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و یا فاصله گرفتن گروه‌ها و نسل‌های جامعه را سبب می‌شود.

به هر تقدیر ارزش‌ها و نقش آن در تغییرات و تحولات اجتماعی از جمله مباحث حائز اهمیتی است که چه از سوی متفکرین خارجی و چه از سوی اندیشمندان داخلی در سال‌های اخیر مورد توجه مضاعف قرار گرفته است.

امروزه اهمیت کارکردهای ارزش‌ها، انسجام مدل‌ها، ایجاد وحدت روانی در اشخاص، یگانگی اجتماعی، دادن مشروعیت به استفاده از قدرت و... بر کسی پوشیده نیست. در حقیقت درک دو مسئله مهم جامعه‌شناسی، تغییرات اجتماعی و نظم اجتماعی، نیازمند فهم ارزش‌های اجتماعی است ما بدون مطالعه ارزش‌ها و تغییرات آنها قادر به درک تحولات اجتماعی نخواهیم بود، همچنانکه برای فهم نظم اجتماعی از ارزش‌ها بی‌نیاز نیستیم. از سویی، تغییر ارزشی را می‌توان از نمادهای مهم تغییر ساختاری به حساب آورد، زیرا در صورت فراهم بودن تمامی شرایط لازم برای تغییرات بنیانی، اگر جهان ارزش‌ها از تأثیر تنش‌ها مصون مانده باشد، احتمال پیروزی نیروهای مقاومت در برابر تغییر وجود دارد و تنها با پذیرش تغییرات در سطح ارزش‌هاست که ما شاهد بروز تغییرات

ساختاری اجتناب‌ناپذیر خواهیم بود. از سوی دیگر، در یک جامعه با ثبات تمامی افراد به ارزش‌هایی معتقد هستند که از طریق انتظارات متقابل، آنان را قادر به تطابق رفتارشان با یکدیگر می‌کند. وجود ارزش‌های مشترک درجه‌ای از اعتماد و اطمینان نسبت به نحوه متعارف رفتار اجتماعی بوجود می‌آورد و تداوم آن را متحمل تر می‌نماید. به عبارت دیگر، نظم اجتماعی مبتنی بر حداقل اجماع بر ارزش‌های معینی در جامعه است. اینکه مردم مجموعه‌ای از ارزش‌های یکسان را می‌پذیرند به این سبب است که صفات مشترکی را در آنها تشخیص می‌دهند؛ اهداف مشترکی را پذیرفته و در راه نیل به این اهداف دستورالعمل‌های موافق و مخالف معینی را که مربوط به وسایل مورد استفاده هستند، به کار می‌برند. انتخاب هر عملی از طرف فرد وسیعاً تحت تأثیر استانداردهای مشترک و رضامندی روانی قرار دارد. تعهد به ارزش‌ها شخص را قادر می‌سازد وسایلی را برای تطبیق یا تعدیل منافع متضاد، و برای تبدیل نیروی قهر به یک اقتدار قانونی، با تدبیر به کار گیرد. چرا که مسئله مشروعیت استفاده از قدرت، یکی از ابعاد مهم ایجاد نظم اجتماعی است و خود به وجود وفاق ارزشی بین حاکمان و حکومت‌شوندگان بستگی دارد و تغییر ارزشی در هر یک از دو سو بدون همراهی از سوی دیگر بی‌نظمی اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.

در چند دهه گذشته تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرهنگ‌های جوامع گوناگون را دستخوش تحول و دگرگونی ساخته است. هر چند دگرگونی فرهنگی تدریجی می‌باشد، ولیکن بازتاب آن در عرصه‌های گوناگون زندگی مردم جوامع آشکار می‌گردد. بدین جهت برای درک انگیزه‌ها، اعتقادات و اقدامات مردم راهی جز درک عناصر فرهنگی و دگرگونی‌های رخ داده در بخش‌های گوناگون آن در پیش رو نداریم و از آنجا که یکی از مهم‌ترین و درونی‌ترین لایه‌های فرهنگی هر جامعه را ارزش‌های آن تشکیل می‌دهند، و به عبارت دیگر، بلوک‌های اساسی ساختمان فرهنگ را می‌توان ارزش‌ها دانست، بنابر این مطالعه و بررسی ارزش‌های جوامع تحولات آنها ما را قادر به درک نگرشها و کنش‌های اجتماعی اقشار مختلف در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... خواهد کرد.

از جمله تغییراتی که در عصر کنونی روی می‌دهد، تغییر در ارزش‌های مورد توافق جامعه و تضاد ارزشی بین نسل‌های مختلف است. ارزش اجتماعی امری است که از سوی جامعه با اهمیت تلقی می‌شود. ارزش‌های اجتماعی خود انگیزه و عامل گرایش‌های اجتماعی شده و گرایش‌های اجتماعی یا تمایلات کلی که در فرد نسبت به موضوعات مختلف وجود دارد، موجب اعمال و افکار و

عواطف خاصی در افراد می‌گردد. گاه در یک جامعه در اثر گذشت زمان و همراه با تحولات تکنولوژی، ارزش‌های آنان نیز دگرگون می‌شود. گاهی هم در بین اقشار و گروه‌های جامعه ارزش‌های متفاوتی شکل می‌گیرد. تفاوت در ارزشها، خود زمینه‌ای برای ایجاد تفاوت در اهداف و تمایلات و رفتارها گشته و رفته رفته نسل جوان از فرهنگ و ارزشهای جامعه جدا شده و زمینه برای نفوذ مظاهر فرهنگ غرب و پذیرش آن فرهنگ می‌گردد. در اثر دوگانگی ارزشهای والدین و فرزندان قدرت تصمیم‌گیری از جوانان سلب و آنها دچار بحران خواهند شد. تعارض و اختلاف نظر بین والدین و فرزندان پدیده جدیدی نیست و همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته است و فیلسوفان و دانشمندان در قدیم هم به آن پرداخته‌اند در جامعه ما هم ادیبان و شاعران و عالمان به این مسئله توجه کرده و برخی از آنها نابسامانی‌های اخلاقی و رفتاری و وقوع کشمکش میان جوانان و نسلهای گذشته را در قالب اشعار بیان کرده‌اند.

در جوامع کنونی این تفاوت‌ها و اختلافات شدت بیشتری پیدا کرده است. به یکی از علل اساسی تفاوت بین نسلها، نحوه تربیت و اجتماعی شدن فرزندان است. از منابع مهم تربیت و اجتماعی کردن فرد نیز خانواده، مدرسه، دوستان و وسایل ارتباط جمعی را می‌توان نام برد. البته نقش خانواده از سایر منابع بیشتر و مهمتر است. در گذشته که وظیفه آموزش و پرورش و فراگیری مهارتها به عهده والدین و نهاد خانواده بود، ایجاد هماهنگی و هم‌نوایی بین نگرشهای فرزندان با والدین سهل و آسان بود. اما اینک که این وظایف تفکیک گشته و کودک در سنین پایین قدم به مدرسه می‌گذارد و نیز بطور مستمر تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های جمعی قرار دارد، نوع تعالیم آنها می‌تواند در جهت تضعیف یا تقویت ارزش‌ها و نگرش‌های والدین در فرزندان تأثیر بگذارد.

از طریق مطالعه نگرشهای گروه‌های اجتماعی می‌توان اولاً عقاید نسبتاً پایدار و ریشه دار را از عقاید زود گذر باز شناخت ثانیاً شدت و ضعف گستره و سوگیری نگرشهای آنها را مورد شناسایی قرار داد. در این راستا هدف تحقیق به شرح ذیل می‌باشد

بررسی ارزشهای اجتماعی از نقطه نظر دانشجویان دختر، بررسی ارزشهای اجتماعی از نقطه نظر مادران، بررسی تشابه ارزشهای اجتماعی مادران و دختران، بررسی تفاوت در ارزشهای اجتماعی مادران و دختران.

ادبیات تجربی

مطالعه مختلفی در رابطه با تغییر ارزشها در بین نسلها انجام شده است در این بخش به نتایج برخی

تحقیقات مشابه در جهان و ایران اشاره می‌کنیم:

رابرت جی^۱ (۱۹۷۹) از مطالعه‌ای خود تحت عنوان ارزش‌های جوانان و آنومی رفاه در آمریکا که بصورت تحلیل محتوای فیلم‌های سینمایی تلویزیون نحوه ظهور ارزش‌های جوانان را بررسی کرده نتیجه می‌گیرد: نسل جوان آمریکایی به علت داشتن (وقت کافی و رفاه بیش از اندازه) ارزش‌های تازه‌ای متفاوت از ارزش‌های نسل‌های گذشته را تجربه می‌کند. ارزش‌های جوانان آمریکایی براساس فرار از واقعیت و انزوای اجتماعی بنا شده و تمایل به لذت جویی آنومیک، پناه بردن به مواد مخدر، رفتار جنسی غیر متعارف و... خود را نمایان می‌سازد (Lenger, 1979).

هاگک تیربلو و اسمیت (۱۹۸۲) نتیجه بدست آمده از تحقیقی تحت عنوان استقلال ارزش‌های مذهبی و اجتماعی از والدین به فرزندان، نشانگر عدم انتقال کامل ارزش‌ها از والدین به فرزندان و انتقال ارزش‌های مذهبی به‌ایشان بوده است. سه عامل: جوان بودن والدین یا توافق والدین در مورد مذهب و روابط خوب والدین و فرزند در این انتقال نقش داشته است. نتیجه مهم دیگر این مطالعه پیش‌بینی ارزش‌های نوجوانان توسط عضویت در فرقه خاص مذهبی، نسبت به ارزش‌های والدین می‌باشد (Teper blue و smith, 1982^۱).

در سال ۱۹۹۴ مطالعه گسترده‌ای در آمریکا تحت عنوان پیش‌بینی تغییرات منقطع و بلند مدت ارزش‌ها و... توسط ج. فردریک کرپ^{۱۱} انجام شد که در آن از متخصصان روان‌شناس، دین‌شناس، نژادشناس و جهت دریافت علل تغییر ارزش‌ها در گذشته و پیش‌بینی ارزش‌ها در سال ۲۰۲۰ در آمریکا کمک گرفته شد. (Kropp, 1994). نتایج حاصله از این مطالعه نشان داد که ارزش‌های ۲۰۲۰ نسبت به ارزش‌های سال ۱۹۹۴ تفاوت خواهند داشت بطور کلی ارزش‌ها با تغییرات شرایط اقتصادی، فشارهای اجتماعی و تعاملات بین این دو تغییر خواهند کرد و این تغییر ارزش‌ها بر پارادایم ماتریالیسم فرهنگی تطابق خواهند داشت.

مطالعه دیگری در سال ۱۹۹۴ توسط هو آنگ زی‌های جان^{۱۷} در مورد تحلیل تغییر ارزش‌ها در میان دانشجویان چینی در دهه ۹۰ انجام شد. در این بررسی ۴۸۷۳ پرسشنامه همراه با مصاحبه از دانشجویان دوره لیسانس ۱۰ استان چین (۹۳-۱۹۹۲) تکمیل شد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات ارزشی در اثر اصلاحات اجتماعی در چین بوده است. تغییرات ارزشی در شش مورد موفقیت، مشارکت، علم، شهرت، اشتغال و زندگی طبیعی در نظر گرفته شد. نتیجه نهایی این بود که دانشجویان چینی نظام ارزش‌های علمی را با توسعه یک اقتصاد بازار بازسازی خواهد کرد

(Hijan, 1994).

جلیل‌وند (۱۳۷۵) به بررسی و مقایسه نگرش مادران و دختران نسبت به ارزشهای اجتماعی پرداخته است. نتایج بررسی نشان داده که بین نگرش مادران و دختران در مورد ارزشهای اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد. در مجموع نظر اکثر دختران و مادران نسبت به حجاب تحصیل و اشتغال زن مثبت، ولی نسبت به رابطه دوستی دختر و پسر منفی بوده است. و از عوامل مهم در نگرش منفی نسبت به حجاب در دختران و مادران نیز نگرش مثبت دختران نسبت به رابطه دوستی دختر و پسر استفاده از رسانه‌های جمعی غیر رسمی بخصوص ماهواره بوده است. پایگاه اقتصادی و نگرش دختران دخالتی نداشته ولی در نگرش مادران نسبت به تحصیل و اشتغال موثر بوده است. پهلوان (۱۳۷۵) با موضوع بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تغییر ارزش‌های جوانان با تاکید شکاف نسلی در مازندران مطالعه نموده در این رساله به این مساله می‌پردازد که چرا جوانان دوره ما در مقایسه با جوانان دیروز و نسل گذشته در نوع تفکر، رفتار و کنش خود یعنی در عمل و نظر متفاوت عمل می‌کنند. پرسش این است که خاستگاه و منشاء این جابجایی و تغییر در کجاست. به نظر می‌آید این نوع تغییر و تحول در بین جوانان بیشتر در حوزه نظام ارزشی یا اولویت‌ها و سلسله مراتب ارزشی صورت گرفته باشد

مطالعه در قالب چارچوب نظری تحقیق با استفاده از رهیافت کارکرد گرایی، ساختارگرایی، تضاد و تعامل گرایی نمادین برای درک بهتر تعبیر ارزش‌ها و تفاوت نسل‌ها بهره گرفته است. داده‌ها حاکی از آن است که گرچه برخی شباهت‌های ارزشی در زمینه ارزش‌های کلان (در سطح اجتماعی و ملی) وجود دارد اما در تعدادی از این مقولات و گرایش‌های ارزشی به ویژه در عرصه شخصی و فردی و یا راه‌های دستیابی به این طبقات ارزشی بین نسل‌ها و عمدتاً در بین جوانان تفاوت‌های معنادار مشاهده شده است. هرچند در برخی از این مقولات، تفاوت‌های ملاحظه شده به اندازه‌ی گسترده و همه گیر نیست. اما شماری از این تغییرات به اندازه‌ی بزرگ و همه جانبه شده است که می‌توان از آن بعنوان فاصله و تفاوت نسلی تعبیر نمود. حال ممکن است این تغییرات و فاصله ارزشی اگر از سوی متولیان امر و مسئولین جامعه ترمیم نشود با جایگزین‌های دیگری مطرح نشود. در بلند مدت با توجه به روند و مراتب این تغییرات ممکن است ما با گسست یا تفریق نسل‌ها مواجه شویم.

عظیمی‌هاشمی (۱۳۷۸) در تحلیل ثانویه ارزش‌های اجتماعی و اولویت ارزشی برپایه دو فرضیه

تبیین جامعه‌شناختی تغییر ارزش‌ها در میان دختران و مادران آنها ۶۳

کمیایی و اجتماعی شدن این‌گله‌ها نتیجه می‌گیرد شرایط اقتصادی - اجتماعی حاکم بر کشور باعث اولویت ارزش‌های مادی شده است، زیرا در جامعه ما جوانان احساس صداقت، اعتماد و امنیت اجتماعی کمتری نسبت به سایر گروه‌های سنی دارند و این در گرایش آنها به سوی ارزشهای مادی بسیار موثر بوده است.

توکلی (۱۳۷۸) در مطالعه بررسی نظام ارزشهای دو نسل (نسل انقلاب) و مادران نتیجه می‌گیرد:

- ۱- در ارزش امنیت ملی بین دختران و مادران تفاوت معنی داری وجود دارد.
 - ۲- در ارزش ثروت، جمعیت دختران که برای این ارزش اهمیت پایینی قائل شده اند در برابر مادران در این خصوص بوده و مادران نسبت به دختران اهمیت اندکی به ثروت می‌دهند.
 - ۳- دختران بیشتر از مادران به ارزش زندگی مرفه اهمیت می‌دهند.
 - ۴- مادران بطور قابل توجهی بیشتر از دختران برای ارزش مذهبی اهمیت قائل هستند.
 - ۵- در ارزش تعهد ملی دختران نسبت به مادران اهمیت پایین تری برای تعهد ملی قائل هستند.
 - ۶- دختران نسبت به مادران بطور قابل توجهی ارزیابی منفی تری از پابندی اخلاقی برخوردار هستند و به عبارتی از اعتماد اجتماعی پایین تری برخوردارند. (توکلی، ۱۳۷۸).
- در نقد مطالعات گذشته می‌توان اذعان نمود: درباره دگرگونی‌های ارزشی و ایجاد تضاد و تفاوت نگرشی بین نسل‌های جدید و قدیم مطالعات فراوانی صورت گرفته است که بطور غیر مستقیم با موضوع تحقیق حاضر ارتباط دارند. این مطالعات هم از سوی جامعه‌شناسان و هم روان‌شناسان اجتماعی و تربیتی صورت گرفته است، البته این تحقیقات چه در ایران و چه در خارج از ایران دارای قدمت طولانی است که نشانگر این است که به مبحث ارزشها و تضاد و تشابه ارزشها و شکاف نسل‌ها، از دیر باز پرداخته شده است. در اکثر تحقیقات به ویژگی‌های دوران نوجوانی و جوانی و نیاز و مشکلات آنها اشاره شده است.
- با این همه مشاهده می‌شود که تحقیق و پژوهش که مستقیماً با موضوع پایان‌نامه حاضر در ارتباط باشد وجود ندارد. چرا که تحقیقی در مورد دانشجویان دختر دانشگاه آزاد و مادران آنها صورت گرفته و بیشتر تحقیقات مربوط به دختران در حیطه مقاطع (دبیرستان و راهنمایی) می‌باشد. همچنین از آنجا که به اصل پایان‌نامه‌ها و نیز تحقیقات انجام شده که ذکر آنها رفت، مستقیماً دسترسی نداشتیم، لذا از نقد و بررسی آنها خودداری شده است.
- در برخی تحقیقات، محققان معتقدند که ارزشهای نسل جدید با نسل قبلی تمایزی جدی پیدا کرده

است. برخی به تمایز ارزشها اعتقاد نداشته و تفاوت در رویه‌ها و شیوه‌های تحقق ارزشهای مشترک در میان دو نسل اعتقاد دارند و برخی نیز به تمایزاندکی در میان ارزشها و هنجارهای دو نسل قایل هستند.

بر اساس فرضیه چرخه زندگی یا سالخوردگی اگر تفاوتی در میان جوانان با بزرگسالان در ارزشها مشاهده می‌شود در اقتضای شرایط سنی آنان است و جوانان با گذر از این شرایط و قرار گرفتن در شرایط سنی بزرگسالان همان وضعیت آنان را پیدا می‌کنند و این چرخه همچنان در طی زمان به پیش می‌رود. بر اساس فرضیه دوره‌ای، تفاوت سنی یا نسل‌ها مربوط به یک فرآیند تدریجی تغییر ارزشها در همه گروه‌های سنی با کمی تفاوت از یکدیگر است البته از آنجا که شرایط گروه‌های سنی از نظر میزان پذیرش و انعطاف نسبت به تغییرات متفاوت است، بنابراین معمولاً جوانان نسبت به گروه‌های سنی بزرگسال زودتر در مسیر تغییرات قرار می‌گیرند، اما سرانجام ارزشهای همه نسلها تغییر می‌یابد.

چهارچوب نظری

برای تحلیل و تبیین تفاوت‌های نگرشی دو نسل، نزدیک‌ترین نظریه برای چهارچوب نظری تحقیق تئوری زیمل و اینگلهارت می‌باشد. با توجه به تئوری زیمل انسانها از دوران کودکی بسیاری از ارزشهای اجتماعی را فرامی‌گیرند و آنها را درونی می‌کنند ولی با تغییر و تحولات همه روزه و سرعت آن در درونی کردن ارزشهای اجتماعی، فرد را دچار مشکل می‌کند. اجتماعی شدن فراگردی است که انسانها ارزشها، هنجارها و نگرشهای خود را از طریق خانواده، مدرسه و رسانه، گروه‌ها و گروه‌های مرجع، درونی می‌کنند. در جوامع سنتی انسان نوعاً در یک رشته محدوددی از حلقه‌های اجتماعی به نسبت کوچک زندگی می‌کنند. چنین حلقه‌هایی گروه‌های خویشاوندی و خانواده می‌باشد که این حلقه‌ها به شدت رفتار و عملکرد فرد را در قبضه خودشان قرار داده و تمامی شخصیت آن را تحت تعقیب خودشان دارند. در جوامع سنتی خانواده و خویشاوندان اولین عامل مهم در اجتماعی کردن فرزندان می‌باشند. با رشد و ترقی جوامع در کنار نهاد خانواده به عنوان اولین نهاد جامعه‌پذیر کننده، نهادهای دیگری ظهور کردند که همانند خانواده به ترتیب و اجتماعی کردن نسل جدید می‌پردازند. در جوامع پیشین خانواده نقش آموزش را بر عهده داشت اما در جوامع امروزی به دلیل تحولات اجتماعی ارزشها، هنجارها و انتقال آنها از نسلی به نسلی دیگر توسط آموزش و پرورش و رسانه‌های جمعی صورت می‌گیرد که اساس این

تحولات بنیادی در انقلاب صنعتی و رنسانس قرن هفده میلادی در اروپا قابل توجه است که جوامع انسانی امروزی را بطور کامل با جوامع ماقبل خود متفاوت کرده است. با ورود رادیو، تلویزیون، کامپیوتر، اینترنت، تلفن همراه و ماهواره زندگی مردم دستخوش تغییراتی شد که افراد ارزشها و هنجارها و حتی ارزشها و نگرش‌های خود را از رسانه‌ها فرا می‌گیرند. از آن جا که رسانه‌های جمعی حضور زیادی در خانواده‌ها دارند، لذا تاثیر زیادی در اجتماعی کردن و جامعه پذیری کردن افراد داشته و می‌تواند دو نسل (والدین و فرزندان) را به لحاظ بینش نسبت به ارزشهای اجتماعی به هم نزدیک و یا بین آنها فاصله بیندازد. اجتماعی شدن فرآیندی است که توسط عواملی چون مدرسه، خانواده و رسانه‌های جمعی صورت می‌گیرد و تاثیر آنها برحسب نوع جامعه (سنتی و مدرن) متفاوت است. در جوامع سنتی خانواده در اجتماعی کردن افراد بیشترین تاثیر را دارد ولی در جوامع مدرن آموزش و پرورش و رسانه‌های جمعی در جامعه پذیری و درونی ساختن ارزشها و هنجارها و نگرشهای اجتماعی سهم بیشتری ایفا می‌کند.

«در جوامع مدرن امروزی نسل جدید می‌خواهد تمام پدیده‌های اجتماعی (دین، زندگی، واقعیت‌های اجتماعی را) بر پایه عقل تحلیل نماید. یعنی نسل امروزی به مانند نسل قبلی همه چیز را بی چون و چرا قبول ندارد. نسل امروزی می‌خواهد از تمام پدیده‌های اجتماعی وهم‌زدایی و اسطوره زایی نماید تا بتواند با شناخت پوسته اصلی آن راه و مسیر آینده خود را مشخص سازد. چنین آگاهی و شعور در نسل جدید بر پایه تغییر و تحولات در نظام معرفت‌شناختی و حاکمیت علم و عقل بر رفتار بشریت می‌باشد» (کوزر، ۱۳۶۸: ۲۶۳).

«براساس نظریه‌اینگلهارت، نگرشها، ارزشها و مهارتهای اصلی، وجه تمایز فرهنگها و جوامع مختلف از همدیگر می‌باشد که نگرش مردم و جوامع مختلف به طلاق و ازدواج و سقط جنین در اثر همین تحولات و تغییرات بنیادی است و از این رو ارزشها و هنجارهای نسل قدیم تضعیف و گرایش جدید و تازه‌ای در میان نسل جوان نفوذ یافته است.

این تغییر و تحولات و دگرگونی‌های فرهنگی، مسیر جوامع پیشرفته را معین و بازتاب آن کاهش عدم امنیت اقتصادی در جوامع پیشرفته است برای اینکه با انقلاب صنعتی و نفوذ نهضت پروتستان در غرب، امنیت اقتصادی برای نسل جدید برخلاف نسل قدیم، بطور کامل مهیا بوده و ارزشهای فرامادی (زندگی - کیفیت زندگی - آسایش و...) در راس ارزشهای جوامع پیشرفته ی بعد از انقلاب صنعتی گردید.

اینکلهارت برای تبیین دیدگاه خود نسبت به نفوذ ارزشهای فرامادی در نسل جدید دو فرضیه را بیان می‌کند:

۱- فرضیه کمیابی

۲- فرضیه اجتماعی شدن

فرضیه کمیابی بر این اصل دلالت دارد که در نتیجه رشد و رونق اقتصادی در کشورهای غربی گروه‌های سنی جوان و نسل تازه اهمیت و اعتبار کمتری به امنیت اقتصادی و جانی نسبت به گروه‌های مسن تری که بسیار بیش تر از آنها طعم عدم امنیت اقتصادی را چشیده‌اند و برخلاف آنان نیروهای جوانتر بیشتر به اولیتهای فرامادی مانند کیفیت زندگی علاقه نشان می‌دهند. فرضیه اجتماعی شدن، فرضیه کمیابی را تشدید می‌کند و معتقد که نه ارزشهای فردی و نه ارزشهای یک جامعه یک شبه تغییر و دگرگونی ارزشها بطور بطنی و نامرئی است. این دگرگونی در مقیاس وسیع وقتی پدید می‌آید که یک نسل جوانتر جایگزین نسل مسن تر در جمعیت بزرگسال یک جامعه می‌شود. اینکلهارت دگرگونی حاصل شده در جامعه بر مبنای تحولات اقتصادی و اجتماعی را در قالب دگرگونی فرهنگی در چارچوب جهت‌گیری‌های ارزشی که منجر به تفاوت‌های نسلی می‌شود، تعریف می‌نماید در نتیجه معتقد است که دگرگونی‌های فرهنگی است که به تفاوت‌های میان نسلها می‌انجامد» (آزاد ارمکی، ۱۳۷۶: ۳۳).

فرضیه های تحقیق

- به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش تحصیلات بالا است
- به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش شغل بالا است
- به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش حجاب بالا است
- به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش ارتباط دختر و پسر بالا است
- به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش دینداری بالا است
- به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش طلاق بالا است
- به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش ازدواج بالا است

روش شناسی

در این تحقیق از روش دو روش پیمایشی و اسنادی استفاده شده است و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک فیش برادری و پرسشنامه و از روش میدانی و کتابخانه‌ای به جمع‌آوری

تبیین جامعه‌شناختی تغییر ارزش‌ها در میان دختران و مادران آنها ۶۷

داده‌های کمی و کیفی اقدام شده است. جامعه آماری دانشجویان زن علوم و تحقیقات که ۹۸۲۰ نفر بودند، با استناد به فرمول کوکران ۱۸۰ نفر به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شد که ۹۲ نفر در مقطع کارشناسی، ۷۹ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ۸ نفر در مقطع دکتری انتخاب گردید. طبق فرمول حجم نمونه ۱۸۰ نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب گردید. به منظور بالا بردن اعتبار تحقیق، سئوال‌ات پرسشنامه به چند نفر از متخصصین از جمله اساتید دانشگاه نشان داده شد و تغییراتی در مورد نحوه سئوال‌ات و ترتیب آن انجام گردید. و پایایی ابزار از طریق الفای کرونباخ آزمون شد که مقدار مورد ۰/۸۳ بدست آمد، که این مقدار بالای ۰/۷ است. نشان دهنده پایایی ابزار می باشد.

یافته‌ها

یافته‌های تحقیق نشان داد اکثریت نمونه‌های تحقیق (۱۰۹ نفر) یعنی ۶۰/۹ درصد در دامنه سنی «۲۰ تا ۲۴ سال»، پس از آن (۵۷ نفر) یعنی ۳۱/۸ درصد «۲۵ تا ۲۹ سال» و سپس (۹ نفر) یعنی ۵ درصد «۳۰ تا ۳۴ سال» قرار دارند. در کل ۹۷/۷ درصد زیر ۳۵ سال سن دارند و ۲/۲ درصد بالای ۳۵ سال سن دارند.

و اکثریت نمونه‌های تحقیق (۹۲ نفر) یعنی ۵۱/۴ درصد دارای مدرک تحصیلی «دانشجوی لیسانس»، پس از آن (۷۹ نفر) یعنی ۴۴/۱ درصد «دانشجوی فوق لیسانس» و سپس (۸ نفر) یعنی ۴/۵ درصد «دانشجوی دکترا» می‌باشند. با توجه به جدول فوق، می‌توان مطرح نمود که اکثریت نمونه‌های تحقیق (۱۱۲ نفر) یعنی ۶۲/۶ درصد دانشکده «علوم پایه»، پس از آن (۳۰ نفر) یعنی ۱۶/۸ درصد «علوم انسانی» و سپس (۱۹ نفر) یعنی ۱۰/۶ درصد «پایه» می‌باشند. همچنین اکثریت نمونه‌های تحقیق (۱۳۷ نفر) یعنی ۷۶/۵ درصد «مجرد» و (۴۲ نفر) یعنی ۲۳/۵ درصد «متاهل» می‌باشند.

شغل مادران اکثریت نمونه‌های تحقیق (۱۲۹ نفر) یعنی ۷۳/۳ درصد «خانه‌دار»، پس از آن (۴۲ نفر) یعنی ۲۳/۹ درصد «بخش دولتی» و سپس (۵ نفر) یعنی ۲/۸ درصد «بخش غیردولتی» می‌باشند. در کل مجموع مادران شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی ۲۶/۷ درصد شاغل می‌باشند و ۷۳/۳ درصد خانه دار می‌باشند. تحصیلات مادران (۱۰۲ نفر) یعنی ۵۸ درصد دارای مدرک تحصیلی «دیپلم»، پس از آن (۳۲ نفر) یعنی ۱۸/۲ درصد «لیسانس و بالاتر» و سپس (۲۸ نفر) یعنی ۱۵/۹ درصد «زیر

۶۸..... پژوهش‌های جامعه‌شناختی، سال هشتم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۳

دیپلم» می‌باشند. در ضمن ۲۶/۲ درصد مادران دارای تحصیلات دانشگاهی می‌باشند و ۷۳/۹ درصد فاقد تحصیلات دانشگاهی می‌باشند.

یافته‌های استنباطی

جدول ۱: تک گروهی بررسی وضعیت موجود متغیر «ارزش‌های اجتماعی» از دیدگاه نمونه‌های تحقیق

میانگین نظری	میانگین تجربی	میزان t	درجه آزادی	سطح معنی‌داری
۳	۳/۹۰	۱۶/۸۴	۱۲۹	۰/۰۰۱

با توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان مقادیر t به دست آمده، می‌توان مطرح نمود که تفاوت معنی‌داری در سطح $\alpha = 0/01$ بین میانگین نظری با میانگین‌های تجربی در نگرش به ارزش‌های اجتماعی وجود دارد. بنابراین، با توجه به اینکه میانگین تجربی بالاتر از میانگین نظری می‌باشد، عنوان می‌شود که میزان شباهت «نگرش» دختران با مادرانشان، نسبت به «ارزش‌های اجتماعی» بالاتر از حد متوسط است.

مقایسه میانگین‌ها با استفاده از T دو گروه مستقل

جدول ۲: دو گروه مستقل بررسی مقایسه‌ای «ارزش‌های اجتماعی» با تأکید بر «سطوح سنی»

خرده‌مقیاس	سطوح	میانگین	انحراف معیار	میزان t	درجه آزادی	سطح معنی‌داری
تحصیلات	۲۰ تا ۲۴ سال	۲۵/۳۵	۲/۹۵	-۰/۵۵	۱۵۴	۰/۵۸۱
	۲۵ سال به بالا	۲۵/۵۶	۴/۱۰			
شغل	۲۰ تا ۲۴ سال	۲۳/۵۴	۴/۲۹	۰/۴۳	۱۵۷	۰/۶۶۴
	۲۵ سال به بالا	۲۳/۲۱	۵/۱۵			
حجاب	۲۰ تا ۲۴ سال	۲۲/۹۳	۵/۸۸	۱/۶۹	۱۵۱	۰/۰۹۳
	۲۵ سال به بالا	۲۱/۲۴	۶/۳۳			
ارتباط	۲۰ تا ۲۴ سال	۲۱/۲۲	۵/۴۰	-۰/۱۲	۱۶۱	۰/۸۹۹
	۲۵ سال به بالا	۲۱/۳۳	۵/۴۱			
دینداری	۲۰ تا ۲۴ سال	۲۴/۳۸	۴/۵۰	۶۷۰	۱۶۳	۰/۵۰۳
	۲۵ سال به بالا	۲۳/۹۰	۴/۳۲			
طلاق	۲۰ تا ۲۴ سال	۲۳/۵۶	۵/۰۱	۰/۷۸	۱۶۴	۰/۴۳۲
	۲۵ سال به بالا	۲۲/۹۵	۴/۷۱			
ازدواج	۲۰ تا ۲۴ سال	۱۶/۶۵	۳/۱۷	۰/۰۹	۱۶۶	۰/۹۲۹
	۲۵ سال به بالا	۱۶/۶۰	۳/۰۲			
کل	۲۰ تا ۲۴ سال	۱۵۷/۱۹	۲۳/۶۲	۰/۴۶	۱۲۷	۰/۶۴۴
	۲۵ سال به بالا	۱۵۵/۱۳	۲۶/۳۲			

با توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان مقادیر t به دست آمده، می‌توان مطرح نمود که تفاوت

تیین جامعه شناختی تغییر ارزش‌ها در میان دختران و مادران آنها ۶۹

معنی داری بین میانگین‌های نمونه‌های تحقیق نسبت به میزان تغییر تحصیلات، شغل، حجاب، ارتباط، دینداری، طلاق و ازدواج بر تغییر ارزش‌های اجتماعی وجود ندارد. بنابراین، با توجه به اینکه میانگین هر دو گروه (نمونه‌های ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ سال به بالا) در این زمینه یکسان می‌باشد، عنوان می‌شود که دیدگاه نمونه‌های ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ سال به بالا نسبت به میزان تغییر عوامل فوق در تغییر ارزش‌های اجتماعی به یک میزان می‌باشد.

جدول ۳: دو گروه مستقل بررسی مقایسه‌ای «ارزش‌های اجتماعی» با تأکید بر «سطوح تحصیلی»

خرده مقیاس	سطوح	میانگین	انحراف معیار	میزان t	درجه آزادی	سطح معنی داری
تحصیلات	لیسانس	۲۵/۰۷	۳/۰۳	-۱/۱۵	۱۵۴	۰/۲۵۲
	فوق لیسانس و دکترا	۲۵/۷۰	۳/۷۹			
شغل	لیسانس	۲۳/۱۱	۴/۳۳	-۰/۸۳	۱۵۷	۰/۴۰۳
	فوق لیسانس و دکترا	۲۳/۷۳	۴/۹۶			
حجاب	لیسانس	۲۲/۵۳	۶/۰۷	۰/۵۷	۱۵۱	۰/۵۶۴
	فوق لیسانس و دکترا	۲۱/۹۶	۶/۱۷			
ارتباط	لیسانس	۲۰/۸۵	۵/۳۹	-۱/۰۱	۱۶۱	۰/۳۱۱
	فوق لیسانس و دکترا	۲۱/۷۱	۵/۴۰			
دینداری	لیسانس	۲۴/۰۳	۴/۷۱	-۰/۴۹	۱۶۳	۰/۶۱۹
	فوق لیسانس و دکترا	۲۴/۳۷	۴/۱۲			
طلاق	لیسانس	۲۳/۲۵	۵/۱۲	-۰/۲۰	۱۶۴	۰/۸۳۸
	فوق لیسانس و دکترا	۲۳/۴۱	۴/۶۶			
ازدواج	لیسانس	۱۶/۴۱	۳/۲۷	-۰/۹۳	۱۶۶	۰/۳۵۳
	فوق لیسانس و دکترا	۱۶/۸۶	۲/۹۲			
کل	لیسانس	۱۵۳/۷۶	۲۴/۱۰	-۱/۱۸	۱۲۷	۰/۲۳۷
	فوق لیسانس و دکترا	۱۵۸/۹۲	۲۵/۱۳			

با توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان مقادیر t به دست آمده، می‌توان مطرح نمود که تفاوت معنی داری بین میانگین‌های نمونه‌های تحقیق نسبت به میزان تأثیر ارزش‌های اجتماعی با تأکید بر سطح تحصیلات وجود ندارد، بنابراین با توجه به اینکه هر سه گروه (لیسانس، فوق لیسانس و دکترا) در این زمینه یکسان است، عنوان می‌شود که دیدگاه نمونه‌های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا نسبت به ارزش‌های اجتماعی به یک میزان است.

جدول شماره ۴: دو گروه مستقل بررسی مقایسه‌ای «ارزش‌های اجتماعی» با تأکید بر «وضعیت تأهل»

خردده مقیاس	سطوح	میانگین	انحراف معیار	میزان t	درجه آزادی	سطح معنی‌داری
تحصیلات	مجرد	۲۵/۱۸	۳/۲۹	-۱/۲۲	۱۵۴	۰/۲۲۲
	متاهل	۲۵/۹۷	۳/۷۸			
شغل	مجرد	۲۳/۲۸	۴/۶۱	-۰/۶۳	۱۵۷	۰/۵۳۰
	متاهل	۲۳/۸۳	۴/۸۱			
حجاب	مجرد	۲۲/۲۹	۶/۲۲	۰/۱۷	۱۵۱	۰/۸۵۸
	متاهل	۲۲/۰۸	۵/۷۸			
ارتباط	مجرد	۲۱/۳۱	۵/۶۱	۰/۲۰	۱۶۱	۰/۸۳۷
	متاهل	۲۱/۱۲	۴/۶۸			
دینداری	مجرد	۲۴/۳۴	۴/۷۲	۰/۸۸	۱۶۳	۰/۳۷۸
	متاهل	۲۳/۷۴	۳/۲۹			
طلاق	مجرد	۲۳/۲۸	۴/۹۵	-۰/۲۴	۱۶۴	۰/۸۱۰
	متاهل	۲۳/۵۰	۷۶۴			
ازدواج	مجرد	۱۶/۶۴	۳/۱۶	۰/۰۴	۱۶۶	۰/۹۶۱
	متاهل	۱۶/۶۱	۳/۹۵			
کل	مجرد	۱۵۶/۰۴	۹۶۲۵	-۰/۲۹	۱۲۷	۰/۷۷۳
	متاهل	۱۵۷/۳۴	۲۰/۵۸			

با توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان مقادیر t به دست آمده، می‌توان مطرح نمود که تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های نمونه‌های تحقیق نسبت به میزان تأثیر ارزش‌های اجتماعی با تأکید بر مجرد و متاهل وجود ندارد، بنابراین با توجه به اینکه میانگین هر دو گروه (مجرد و متاهل) در این زمینه یکسان است عنوان می‌شود که دیدگاه نمونه‌های مجرد و متاهل نسبت به ارزش‌های اجتماعی به یک میزان می‌باشد.

الف) به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش‌های اجتماعی بالاست. در راستای پاسخگویی به فرضیه اصلی تحقیق، از مدل آماری t تک گروهی استفاده به عمل آمد و با مدنظر قرار دادن میانگین نظری ۳ ($\mu=3$) و مقایسه آن با میانگین تجربی به دست آمده در ارزش‌های اجتماعی، مشخص گردید که تفاوت معنی‌داری (در سطح $\alpha=0/01$) بین میانگین نظری و میانگین تجربی مشاهده شده است و با توجه به اینکه میزان میانگین تجربی ($\bar{X} = 3/90$) بالاتر از میانگین نظری ($\mu=3$) می‌باشد، مطرح می‌شود که میزان شباهت نگرش مادران با دخترانشان در ارزش‌های اجتماعی، بیشتر از حد متوسط است.

۱: به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش تحصیلات بالاست.
در راستای پاسخگویی به فرضیه فرعی ۱، از مدل آماری t تک گروهی استفاده به عمل آمد و با مدنظر قرار دادن میانگین نظری ۳ ($\mu=3$) و مقایسه آن با میانگین تجربی به دست آمده در ارزش اجتماعی «تحصیلات»، مشخص گردید که تفاوت معنی‌داری (در سطح $\alpha=0/01$) بین میانگین نظری و میانگین تجربی مشاهده شده است و با توجه به اینکه میزان میانگین تجربی ($\bar{X}=4/22$) بالاتر از میانگین نظری ($\mu=3$) می‌باشد، مطرح می‌شود که میزان شباهت نگرش مادران با دخترانشان در ارزش اجتماعی «تحصیلات»، بیشتر از حد متوسط است.

۲: به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش شغل بالاست.
در راستای پاسخگویی به فرضیه فرعی ۲، از مدل آماری t تک گروهی استفاده به عمل آمد و با مدنظر قرار دادن میانگین نظری ۳ ($\mu=3$) و مقایسه آن با میانگین تجربی به دست آمده در ارزش اجتماعی «شغل»، مشخص گردید که تفاوت معنی‌داری (در سطح $\alpha=0/01$) بین میانگین نظری و میانگین تجربی مشاهده شده است و با توجه به اینکه میزان میانگین تجربی ($\bar{X}=3/90$) بالاتر از میانگین نظری ($\mu=3$) می‌باشد، مطرح می‌شود که میزان شباهت نگرش مادران با دخترانشان در ارزش اجتماعی «شغل»، بیشتر از حد متوسط است.

۳: به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش حجاب بالاست.
در راستای پاسخگویی به فرضیه فرعی ۳، از مدل آماری t تک گروهی استفاده به عمل آمد و با مدنظر قرار دادن میانگین نظری ۳ ($\mu=3$) و مقایسه آن با میانگین تجربی به دست آمده در ارزش اجتماعی «حجاب»، مشخص گردید که تفاوت معنی‌داری (در سطح $\alpha=0/01$) بین میانگین نظری و میانگین تجربی مشاهده شده است و با توجه به اینکه میزان میانگین تجربی ($\bar{X}=3/70$) بالاتر از میانگین نظری ($\mu=3$) می‌باشد، مطرح می‌شود که میزان شباهت نگرش مادران با دخترانشان در ارزش اجتماعی «حجاب»، بیشتر از حد متوسط است.

۴: به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش ارتباط دختر و پسر بالاست.

در راستای پاسخگویی به فرضیه فرعی ۴، از مدل آماری t تک گروهی استفاده به عمل آمد و با مدنظر قرار دادن میانگین نظری ۳ ($\mu=3$) و مقایسه آن با میانگین تجربی به دست آمده در ارزش اجتماعی «ارتباط»، مشخص گردید که تفاوت معنی‌داری (در سطح $\alpha=0/01$) بین میانگین نظری و

میانگین تجربی مشاهده شده است و با توجه به اینکه میزان میانگین تجربی ($\bar{X}=3/54$) بالاتر از میانگین نظری ($\mu=3$) می‌باشد، مطرح می‌شود که میزان شباهت نگرش مادران با دخترانشان در ارزش اجتماعی «ارتباط»، بیشتر از حد متوسط است.

۵: به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش دینداری بالاست.
در راستای پاسخگویی به فرضیه فرعی ۵، از مدل آماری t تک گروهی استفاده به عمل آمد و با مدنظر قرار دادن میانگین نظری ۳ ($\mu=3$) و مقایسه آن با میانگین تجربی به دست آمده در ارزش اجتماعی «دینداری»، مشخص گردید که تفاوت معنی‌داری (در سطح $\alpha=0/01$) بین میانگین نظری و میانگین تجربی مشاهده شده است و با توجه به اینکه میزان میانگین تجربی ($\bar{X}=4/03$) بالاتر از میانگین نظری ($\mu=3$) می‌باشد، مطرح می‌شود که میزان شباهت نگرش مادران با دخترانشان در ارزش اجتماعی «دینداری»، بیشتر از حد متوسط است.

۶: به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش طلاق بالاست.
در راستای پاسخگویی به فرضیه فرعی ۶، از مدل آماری t تک گروهی استفاده به عمل آمد و با مدنظر قرار دادن میانگین نظری ۳ ($\mu=3$) و مقایسه آن با میانگین تجربی به دست آمده در ارزش اجتماعی «طلاق»، مشخص گردید که تفاوت معنی‌داری (در سطح $\alpha=0/01$) بین میانگین نظری و میانگین تجربی مشاهده شده است و با توجه به اینکه میزان میانگین تجربی ($\bar{X}=3/88$) بالاتر از میانگین نظری ($\mu=3$) می‌باشد، مطرح می‌شود که میزان شباهت نگرش مادران با دخترانشان در ارزش اجتماعی «طلاق»، بیشتر از حد متوسط است.

۷: به نظر می‌رسد شباهت نگرش دختران با مادرانشان نسبت به ارزش ازدواج بالاست.
در راستای پاسخگویی به فرضیه فرعی ۷، از مدل آماری t تک گروهی استفاده به عمل آمد و با مدنظر قرار دادن میانگین نظری ۳ ($\mu=3$) و مقایسه آن با میانگین تجربی به دست آمده در ارزش اجتماعی «ازدواج»، مشخص گردید که تفاوت معنی‌داری (در سطح $\alpha=0/01$) بین میانگین نظری و میانگین تجربی مشاهده شده است و با توجه به اینکه میزان میانگین تجربی ($\bar{X}=4/15$) بالاتر از میانگین نظری ($\mu=3$) می‌باشد، مطرح می‌شود که میزان شباهت نگرش مادران با دخترانشان در ارزش اجتماعی «ازدواج»، بیشتر از حد متوسط است.

نتیجه‌گیری

در نهایت با مرور یافته‌های تحقیق می‌توان مطرح نمود که در کل، شباهت نگرش مادران با

تبیین جامعه‌شناختی تغییر ارزش‌ها در میان دختران و مادران آنها ۷۳

دخترانشان نسبت به ارزش‌های اجتماعی در هر شش بُعد تحصیلات، شغل، حجاب، ارتباط، دینداری، طلاق و ازدواج بیشتر از حد متوسط می‌باشد. لازم به ذکر است که یافته‌های فوق، با سطح اطمینان ۹۹ درصد قابل تأیید است.

در نهایت، با مقایسه یافته‌های حاصله از تحقیق حاضر با پیشینه تحقیقات داخل و خارج از جهان به پیرامون ارزش‌های اجتماعی صورت گرفته است، می‌توان مطرح نمود که تحقیق حاضر با تحقیق هاگ تریبلو و اسمیت (۱۹۸۲) که پیرامون استقلال ارزش‌های مذهبی و اجتماعی از والدین به فرزندان صورت گرفته و مطرح کرده است که ارزش‌های اجتماعی مذهب و دینداری والدین و فرزندان شباهت نزدیکی با یکدیگر دارند، همچنین تحقیق آنت سوزان هریس (۱۹۹۵)، که پیرامون تأثیر مسیحیت بر روی قدرت روابط خانوادگی و مبادلات اجتماعی، صورت گرفته و عنوان نموده است که ارزش اجتماعی دینداری و در کل ارزش‌های اجتماعی نشانه‌های خانواده‌ها تأثیر مستقیمی بر نگرش فرزندان نسبت به ارزش‌های اجتماعی دارد و همچنین تحقیق جواهری (۱۳۷۲) که پیرامون تغییر ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های دینداری و تضاد ارزش‌ها بر روی زنان متأهل صورت گرفته است که نشان می‌دهد عوامل متعددی در ارزش‌های اجتماعی مؤثرند که از جمله آنها ارزش‌های مذهبی است. همچنین در تحقیق طالبی (۱۳۷۳)، مطرح شده است که تعلقات ارزش‌های جوانان ارتباط معنی‌داری را با ارزش‌های حاکم در نظام اجتماعی و فرهنگی و همچنین خانوادگی نشان می‌دهد، با تحقیق حاضر هماهنگ است.

از سویی دیگر، در تحقیق جلیل‌وند (۱۳۷۵) که پیرامون بررسی و مقایسه نگرش مادران و دختران نسبت به ارزش‌های اجتماعی صورت گرفته است، مطرح شده که ارزش‌های اجتماعی از قبیل حجاب، اشتغال، ارتباطات بین دختر و پسر در بین دو نسل متفاوت می‌باشد، همچنین، تحقیق پهلوان (۱۳۷۵)، که پیرامون بررسی ارزش‌های اجتماعی جوانان با تأکید بر شکاف نسل صورت گرفته است، مطرح می‌نماید که ارزش‌های اجتماعی دو نسل با یکدیگر متفاوت است.

پیشنهادها

* با توجه به یافته‌های این تحقیق پیشنهاد می‌شود تا والدین تلاش نمایند که از ارزش‌های اجتماعی پیروی نموده و از طریق آموزش‌های مستمر و با اتکا به رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به جوانان، ارزش‌های اجتماعی را آموزش داده تا علاوه بر آموزش قوانین خانواده و اجتماع بتوانند استقلال را حفظ نموده و بستر مناسبی را برای شکوفایی انگیزش پیشرفت ایجاد نمایند.

۷۴..... پژوهش‌های جامعه‌شناختی، سال هشتم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۳

* همچنین پیشنهاد می‌شود که به تأثیرات سودمند جایگاه ارزش‌های اجتماعی در رشد و شخصیت جوانان و تأثیرات مخرب دوری از ارزش‌های اجتماعی تأکید گردد تا والدین متقاعد گردند و توجه به ارزش‌های اجتماعی را جدی بگیرند.

* در تحقیقات آتی به دیگر جوامع پژوهشی نیز پرداخته شود و در تمامی مقاطع سنی به ارتباط بین ارزش‌های اجتماعی والدین با فرزندان و همچنین روابط عاطفی بین والدین با انگیزه‌های اجتماعی و بخصوص انگیزش پیشرفت پرداخته شود.

* پیشنهاد می‌شود که در تحقیق آتی از مدل‌های آماری پیشرفته همچون تحلیل عامل و تحلیل مسیر بر شناسایی عوامل موثر بر ارزش‌های اجتماعی جوانان پرداخته شود.

* پیشنهاد می‌شود که در تحقیقات بعدی به کنترل متغیرهای مزاحم از قبیل ویژگی‌های شخصیتی مادر و فرزندان پرداخته شود تا از این طریق بتوان تأثیر متغیرهای مزاحم را کنترل نمود.

پی‌نوشت‌ها

1. Robert G. Linger
2. Teper blue & smith
3. G. Fredric Fropp
4. Z. Hijan

منابع

۱. آزاد ارمکی، تقی (۱۳۸۲)، تجربه جهانی و گسست فرهنگی - اجتماعی در ایران. تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.
۲. آزاد ارمکی، تقی (۱۳۸۲)، تحلیل ثانویه داده‌های طرح ملی تغییرات ارزش‌های فرهنگی در ایران. تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
۳. آزاد ارمکی، تقی و همکاران (۱۳۷۹)، تغییرات ارزشی در ایران. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
۴. آزاد ارمکی، تقی (۱۳۷۶)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ اول تهران: انتشارات سروش.
۵. ابادری، یوسف (۱۳۷۷)، خرد جامعه‌شناسی، چاپ اول، تهران: طرح نو.
۶. احمدی، سید احمد (۱۳۶۸)، بررسی مقدماتی ارزشی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. اصفهان: مجله پژوهش، دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان، جلد دوم، شماره دوم.
۷. استونر، راب (۱۳۷۹)، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.

تبیین جامعه‌شناختی تغییر ارزش‌ها در میان دختران و مادران آنها ۷۵

۸. اعرابی، نادره (۱۳۷۲)، انتقال ارزشی از طریق تلویزیون ایران. تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
۹. اعزازی، شهلا (۱۳۷۰)، خانواده و تلویزیون، چاپ اول، تهران: نشر مرندیز.
۱۰. افروغ، عماد (۱۳۷۹)، هویت‌شناسی مذهبی و باورهای دینی ایرانیان، فرهنگ عمومی، شماره ۲۲ و ۲۳، بهار و تابستان، تاریخ انتشار بهار ۱۳۸۰، ۸۵-۹۳.
۱۱. اینگلهارت، رونالد (۱۳۷۳)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمه، مریم وتر. تهران: انتشارات کویر.
۱۲. اینگلهارت، رونالد و پل. آر. آبرامسون (۱۳۷۸)، امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی. ترجمه، شهناز شفیع‌زاده. تهران: نامه پژوهش، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال چهارم شماره ۱۴ و ۱۵.
۱۳. بیات، بهرام (۱۳۸۲)، تعارض ارزشهای نوجوانان با ارزشهای جامعه و والدین. تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی.
۱۴. پهلوان، منوچهر (۱۳۸۵)، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تغییر ارزش‌های جوانان (با تأکید بر مطالعه شکافی نسلی در مازندران)، تهران: رساله دکتری تخصصی جامعه‌شناسی.
۱۵. ترنز، جاناتان، اچ (۱۳۷۲)، ساخت نظریه جامعه‌شناختی، ترجمه عبدالعلی لهسایی‌زاده، چاپ اول، شیراز: انتشارات نوید.
۱۶. توسلی، افسانه (۱۳۸۳)، دگرگونی اولویتهای ارزشی از انقلاب تا اصلاحات. تهران: پایان‌نامه دکتری تخصصی جامعه‌شناسی واحد علوم تحقیقات.
۱۷. توسلی، غلامعباس (۱۳۸۲)، نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات سمت.
۱۸. توکلی، مهناز (۱۳۷۸)، بررسی نظام ارزش‌های دو نسل (مادران-دختران) نسل انقلاب؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
۱۹. جلیوند، شیرین (۱۳۷۵) بررسی و مقایسه نگرش مادران و دختران نسبت به ارزش‌های اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد واحد مرکز تهران.
۲۰. جواهری، فاطمه (۱۳۷۲) بررسی عوامل موثر بر تعبیر ارزشهای اجتماعی با تأکید بر نقش ویدئو؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
۲۱. ریشه، گی (۱۳۶۶)، تغییرات اجتماعی، منصور وثوقی، تهران: نشر نی.
۲۲. ساروخانی، باقر (۱۳۷۵)، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش.

- ۷۶..... پژوهش‌های جامعه‌شناختی، سال هشتم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۳
۲۳. ساروخانی، باقر (۱۳۷۸)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. بیشنها و فنون، جلد دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۲۴. ظریفی، مجید (۱۳۷۷)، بررسی سلسله مراتب ارزشها در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
۲۵. عظیمی مژگان (۱۳۷۸) تحلیل ثانویه ارزش‌های اجتماعی و اولیت ارزشی، نامه پژوهش، سال چهارم، شماره ۱۵ و ۱۴.
۲۶. کوزر، لوئیس (۱۳۶۸)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
۲۷. محسنی، منوچهر (۱۳۷۵)، بررسی آگاهیها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی در تهران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۸. وثوقی، منصور و علی اکبر نیک خلق (۱۳۷۴)، مبانی جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات خردمند.
۲۹. هرویو لژه، دانیل (۱۳۸۰)، انتقال و شکل‌گیری هویت‌های اجتماعی - دینی در مدرنیته؛ رساله‌ای تحلیلی درباره مسیرهای هویت‌یابی. ترجمه، سید محمود نجات‌حسینی. تهران: نامه پژوهش، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال پنجم، شماره ۲۰ و ۲۱.